

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
MINTAQAVIY BO‘LIMI
XORAZM MA‘MUN AKADEMIYASI**

**XORAZM MA‘MUN
AKADEMIYASI
AXBOROTNOMASI**

Axborotnoma OAK Rayosatining 2016-yil 29-dekabrdagi 223/4-son qarori bilan biologiya, qishloq xo‘jaligi, tarix, iqtisodiyot, filologiya va arxitektura fanlari bo‘yicha doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan

**2026-5/3
Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi
2006 yildan boshlab chop qilinadi**

Xiva-2026

Bosh muharrir:*Abdullayev Ikram Iskandarovich, b.f.d., prof.***Bosh muharrir o‘rinbosari:***Hasanov Shodlik Bekpo‘latovich, k.f.n., k.i.x.***Tahrir hayati:**

Abdullayev Ikram Iskandarovich, b.f.d., prof.
Abdullayeva Muborak Maxmusovna, b.f.d., prof.
Abdualimov Bahrom Abduraximovich, t.f.d., prof.
Agzamova Gulchexra Azizovna, t.f.d., prof.
Aimbetov Nagmet Kalliyevich, i.f.d., akad.
Ametov Yakub Idrisovich, b.f.d., prof.
Babadjanov Xushnut, f.f.n., prof.
Bahodirova Feruza Bahodir qizi, PhD, dots,
Bobojonova Sayyora Xushnudovna, b.f.n., dos.
Bekchanov Davron Jumanazarovich, k.f.d.
Buriyev Xasan Chutbayevich, b.f.d., prof.
Gandjayeva Lola Atanazarovna, b.f.d., k.i.x.
Davletov Sanjar Rajabovich, tar.f.d.
Durdiyeva Gavhar Salayevna, arx.f.d.
Ibragimov Baxtiyor To‘laganovich, k.f.d., akad.
Izzatullayev Zuvayd, b.f.d., prof.
Ismailov Is‘haqjon Otabayevich, f.f.d., prof.
Jumaniyozov Otaboy, f.f.d., prof.
Jumaniyozov Zoxid Otaboyevich, f.f.n., dos.
Jumanov Murat Arepbayevich, b.f.d., prof.
Kadirova Shaxnoza Abduxalilovna, k.f.d., prof.
Qalandarov Nazimxon Nazirovich, b.f.f.d., k.i.x.
Karabayev Ikramjan Turayevich, q/x.f.d., prof.
Karimov Ulug‘bek Temirbayevich, DSc
Karimov Ravshanbek Allayarovich, PhD, k.i.x.
Kurbanbayev Ilhom Jumanazarovich, b.f.d., prof.
Kurbanova Saida Bekchanovna, f.f.n., dos.
Qutliyev Uchqun Otoboyevich, f-m.f.d., prof.
Lamers Jon, q/x.f.d., prof.
Maykl S. Enjel, b.f.d., prof.
Maxmudov Raufjon Baxodirovich, f.f.d., k.i.x.
Mirzayev Sirojiddin Zayniyevich, f-m.f.d., prof.
Matniyozova Hilola Xudoyberganovna, b.f.d., prof.
Masharipova Feruza Jumanazarovna, PhD

Mirzayeva Gulnara Saidarifovna, b.f.d.
Najmeddinov Axmad Raxmatovich PhD, dotsent
Norbayeva Shukurjon Xayitbayevna, f.f.f.d., dots.
Omonov Mamatqobil Ismoilovich, b.f.d., dots.
Pazilov Abduvayeyit, b.f.d., prof.
Razzaqova Surayyo Razzoqovna, k.f.f.d., dos.
Ramatov Bakmat Zaripovich, q/x.f.n., dos.
Raximov Raxim Atajanovich, t.f.d., prof.
Raximov Matnazar Shomurotovich, b.f.d., prof.
Raximova Go‘zal Yuldashovna, f.f.f.d., dos.
Ro‘zmetov Baxtiyar, i.f.d., prof.
Ro‘zmetov Dilshod Ro‘zimboyevich, g.f.n., k.i.x.
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, PhD, dots.
Salayev San‘atbek Komilovich, i.f.d., prof.
Saparbayeva Gulandam Masharipovna, f.f.f.d.
Saparov Kalandar Abdullayevich, b.f.d., prof.
Safarov Alisher Karimjanovich, b.f.d., dos.
Sirojov Oybek Ochilovich, s.f.d., prof.
Sobitov O‘lmasboy Tojxmedovich, b.f.f.d., k.i.x.
Sotipov Goyipnazar, q/x.f.d., prof.
Tojibayev Komiljon Sharobitdinovich, b.f.d., akad.
Xolliyev Askar Ergashevich, b.f.d., prof.
Xolmatov Baxtiyor Rustamovich, b.f.d.
Cho‘ponov Otanazar Otojonovich, f.f.d., dos.
Shakarboyev Erkin Berdikulovich, b.f.d., prof.
Ermatova Jamila Ismailovna, f.f.n., dos.
Eshchanov Ruzumboy Abdullayevich, b.f.d., prof.
O‘razboyev G‘ayrat O‘razaliyevich, f-m.f.d.
O‘rozboyev Abdulla Durdiyevich, f.f.d.
Hajiyeva Maqsuda Sultonovna, fal.f.d.
Hasanov Shodlik Bekpo‘latovich, k.f.n., k.i.x.
Xudayberganova Durдона Sidiqovna, f.f.d.
Yuldashev Xamza Kamalovich, PhD
Zaripova Ranojon Zaripovna, PhD, dotsent

Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi: ilmiy jurnal.-№5/3 (138), Xorazm Ma‘mun akademiyasi, 2026 y. – 268 b. – Bosma nashrning elektron varianti - <https://www.mamun.uz/bulletin>

ISSN 2091-573 X

Muassis: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi mintaqaviy bo‘limi – Xorazm Ma‘mun akademiyasi

MUNDARIJA
TARIX FANLARI

Abduraximova M.M., Madraximov Z.Sh. Ahmad al-Fargʻoniy – buyuk astronom olim	6
Allamuratova X. Turkiy xalqlar dunyoqarashida hayvonlarga sigʻinish va uning antroponimlarda aks etishi	8
Ashirov B.M. Oʻrta Osiyodagi mukofotlash tizimining qadimiy anʼanalari va ularning Xiva xonligiga taʼsiri	11
Baxronov N.B. Chashma ayyub ziyoratgohi haqida tarixiy manbalar tahlili	14
Bekmurodov Z.Z. Mustaqillik yillarida yoshlarga oid davlat siyosati	16
Boboqulova X.E. Jahon tajribasi prizmasida Oʻzbekiston uchinchi sektori shakllanishining tarixiy asoslari	19
Boltaboyev M.A. Oʻzbekiston SSRda oʻtkazilgan yer-suv islohoti jarayonida vaqflarning tugatilishi	23
Daminov J.A. Rus harbiy sharqshunolarining Surxon vohasi hududlaridagi ekspeditsiyalari toʻgʻrisida	25
Daminova M. XIX asr oxiri XX asr boshlarida Turkistonda davriy matbuotning shakllanishi	28
Jumanazarov X.S. Turkiston oʻlkasida hukumatning tabiblar faoliyatiga munosabati	31
Jumaniyazova F.J. Mudofaa fondiga mahsulot yigʻish harakatiga oid ruknlarning viloyat davriy nashrlarida aks ettirilishi	34
Jumayeva D. Oʻzbek jurnalistikasining rivojida jadid namoyondalarining oʻrni: M. Behbudiyning jurnalistik faoliyatini oʻrganish	37
Jurayev X.P., Akramova N.A. Turkiston oʻlkasida qishloq xoʻjaligiga oid qonunlar va oʻzgarishlar	41
Kamaritdinov M., Qodirova N.M. Markaziy Osiyoda XIX asrda Rossiya imperiyasi ekspansiyasining tarixi	44
Mamasaidov L.P. XX asrning 70-80-yillarda maorif sohasidagi oʻzgarishlar	46
Maxmudov D.A., Ruziyev B.G., Quchqarov Q.Q. Temuriylar davri madaniy merosi va uning jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotiga taʼsiri	50
Mirzajonov Gʻ.T. Turkiston jadidlarining maʼrifatparvarlik harakatidan harbiy-siyosiy harakat darajasiga koʻtarilishi tarixiy tahlili	52
Mixliyeva G.Z. Huquqiy davlat qurishda inson erkinligi va masʼuliyatining oʻrni	55
Nomazova S.B. Surxondaryo vohasi dostonchilik anʼanalari tarixi	58
Nomazova S.B. Turkiy xalqlar dostonchilik anʼanalarini tarix fani nuqtai nazaridan oʻrganish: Karl Rayxl tadqiqotlari misolida	61
Norqoʻchqarov X.E. Tarixchi olim Shadmon Hayitov tadqiqotlarida ikkinchi jahon urushi sabab muhojirga aylangan oʻzbeklar taqdiri haqida	65
Oripov B.O. Kaliningrad eksklav hudud sifatida vujudga kelishining tarixiy sabablari va bosqichlari	68
Polvonova F.O. Amir Temur davlatining xalqaro diplomatik munosabatlari	71
Rahmonkulova O.A. Sovet hokimiyatining xotin-qizlar masalasidagi siyosati	73
Rasulova S.Ch. Turon zamin bronza davri xalqlari mafkuraviy qarashlarida zoolatriyaning shakllanishi	76
Raximova I.X. XIX asr 40-yillarida Usmonli imperiyasi inqirozi va Yevropa davlatlarining diplomatik raqobatlarini	78
Rayimov F.U. Markaziy Osiyoda Rossiya va Britaniya imperial taʼsiri: XIX – XX asr boshlarida hududiy strategiyalar	81
Sadullayev B., Matqurbanov F. Reviving lost history through virtual archaeology: 3d visual reconstruction of the Darvozaqir i site	84
Saidova Ch.D. Oʻzbekistonda tashqi savdo sohasiga oid meyoriy hujjatlar yaratilish tarixi	91
Shirinova F.I. Mustaqillikning ilk yillari maktabgacha taʼlim tizimidagi yutuqlar va foydalanilmagan imkoniyatlar	94

Temirova F.X. Mustaqillik yillarida Qashqadaryo viloyatining ijtimoiy sohadagi hamkorliklari	97
Tolibov N.A., Tolibova M.X. O'zbekiston geografiya jamiyati tarixi	99
Toshmurodova S.Q. O'zbekistonda sport va olimpiya harakatining shakllanishi: tarixiy-nazariy asoslar	102
Usanova Z.B. Mustaqillik yillarida Surxondaryo viloyatida kichik va xususiy tadbirkorlikda iqtisodiy islohotlarning amalga oshirilishi	104
Xidirova G.S. XIX-XX asrlarda Qashqadaryo vohasidagi bekliliklar aholisining joylashuvi va etnik tarkibi	107
Xolov Sh.O. Turk xoqonligida harbiy strategiyaning o'rni	110
Xolova Sh.Sh. O'zbekiston hududida mikrovoahalar o'rganilishining tarixshunosligi masalalari	113
Xudoyqulova N.I. Ibn Sino ilmiy merosining falsafiy va tabiiy-ilmiy ahamiyati	117
Xujanazarov A.Z. Surxondaryo viloyatida tibbiy kadrlar bilan ta'minlash: muammolar va chora-tadbirlar	120
Yunusov M. Arxeologik merosni muhofaza qilishning ilmiy-nazariy va tashkiliy asoslari	123
Абсетерова У.К. Қорақалпоқлар турмушига экологик муаммоларнинг таъсири ва уларни хал этиш йўллари	127
Азатов А.Е. Шимолий Хоразм – Қуйи Амударё худудида танга-пул тизими ва бозор муносабатлари	130
Бабожонов Д.К. Оллақулихон даврида Хива шаҳрида қурилган тарихий меморий обидаларни музейлаштириш жараёнлари	137
Давлетов С.Р., Таджиева У.Р. Теоретико-методологическое значение междисциплинарного подхода в экологической истории	140
Зияев О.К. Книга деяний Ардашира сына Папака как источник по раннесасанидской идеологии и историографии	144
Кенжаева Н.С. А.П. Федченконинг Помир ва Помиролди минтақаларида олиб борган тадқиқотлари	147
Курбанова З.И. Поминальные обряды узбеков Каракалпакстана	151
Махмудов Қ.А. Ибн Ҳиббон яшаган давр (IX-X аср)да Хуросон ва Мовароуннаҳрда илмий муҳит	155
Толибов Н.А. Ўзбекистонда география соҳасидаги илмий тадқиқотлар тарихи	158
PEDAGOGIKA FANLARI	
Abdug'ulomova D.K., Jabborova Sh.B. Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida sotsiologik kompetentlikni shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	162
Abdug'ulomova D.K., Jabborova Sh.B. Chet tili o'qituvchilarini tayyorlashda zamonaviy yondashuvlarning roli: kommunikativ, konstruktiv va sotsiokultural qarashlar	165
Axmedova A.A., Tadjibayeva M.R. Zoom platformasida og'zaki shakldagi nazoratlarni o'tkazish bo'yicha baholash mezonlarini ishlab chiqish	168
Azamatova Sh.T. Zamonaviy amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishning innovatsion metodikasi	171
Baxtiyorova Sh.Q. O'zbekistonda turli mutaxassisliklardan xorijiy tilni sohada ishlatilishi bo'yicha bilimlarni baholash test tizimini yaratilish zaruriyatlari	174
Boqijonova S.T. Talabalarning yozma tarjima kompetensiyasini baholash usullari	176
Boynazarova M.D. Developing writing competence through CLIL in primary education	179
Ganiyev S.T. Tarix mashg'ulotlarida mustaqil ishlash ko'nikmasini rivojlantirishga doir o'quv topshiriqlaridan foydalanishning mavjud holati	182
Haydarova D.E. O'quvchilarda badiiy asar namunalari orqali milliy va umummadaniy kompetensiyalarni rivojlantirish metod va usullari	185
Islomov U. The influence of prior language learning experience on anxiety levels of technical students	188
Kaxxarova Sh.Sh. The role of artificial intelligence in foreign language teaching	190
Kholmuradova L. Multilingual communication as a new approach to language acquisition	193
Mirzoyeva M.A. Oliy ta'lim tizimida genetika fanini o'qitish jarayonida kazu-metodning pedagogik samaradorligi	196

Muminova R.N. Innovative methods of teaching biology	199
Nafetdinov Sh.Sh., Muxammadova G.N. O'simlikshunoslik fanidan "Kungaboqar o'simligi" mavzusini o'rganishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish	202
Nazarova F.I. Talaba-yoshlarga ta'lim-tarbiya berishda axborot kommunikatsion texnologiyalarning o'rni	205
Rustamov A.A., Izomova S.N. Zoologiya darslarida qushlar sinfi mavzusini o'qitish jarayonida bo'lajak pedagoglarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish	208
Saidova M.A. Pedagogical challenges and opportunities in delivering remote and hybrid simultaneous interpreting courses	212
Sayfullayeva S.H. Tibbiyot yo'nalishi talabalariga "Tibbiy biologiya" fanidan "Irsiy kasalliklar" mavzusini o'tishda foydalaniladigan yangi ped texnologiyalar	215
Sulaymonova M.O., Qobulova B.B. Ekologik madaniyatni shakllantirishda oilaning va bolalar psixologiyasining roli	218
Xakimov O.B. Ijrochilik mahoratini rivojlantirishning ijodiy jihatlarini ilmiy asoslash	221
Xo'jamova Y.A., Abdulxakova S.S. O'zbekistonda ingliz tilini o'qitishda sotsiopragmatik kompetensiyaning rivojlanishi: II interferensiyasi va muloqot strategiyalari tahlili	224
Xomidova N.N. Oliy ta'limda CLIL texnologiyasini amaliy qo'llash istiqbollari	226
Xudoyqulova N.I. Tibbiy ta'lim tizimida biologik tafakkurni rivojlantirish darajalari va mezonlari	229
Ziyayeva M.U., Olimjonova S.B., Burhoniddinova F.M. The role of artificial intelligence in enhancing english pronunciation skills	232
Байматова М.А. Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка	235
Галиуллов М.А. Лингводидактический потенциал и классификация разминочных упражнений в структуре драма-педагогического подхода	238
Кобилова М.Г., Гафурова Д.Х. Использование онлайн-платформ в образовательной деятельности: повышение качества и эффективности обучения	241
Комилова Б.О. Возрастные физиологические особенности зрительной и слуховой памяти	243
Раджапова Н.Б. Русский язык как средство профессиональной коммуникации в техническом ВУЗе	247
Фахриддинова Г.Ш., Гафурова Д.Х. Формирование грамматической компетенции при изучении русского языка в билингвальной среде	250
Шейхмамбетов С.Р. Инновационная педагогика в цифровой образовательной экосистеме: направления, инструменты, вызовы	252
TIBBIYOT FANLARI	
Orazbaeva N.M. Bolalar va o'smirlar jismoniy rivojlanishining morfofunktsional xususiyatlari va ularga ta'sir etuvchi omillar	256
Shohimardonova A.B., Rahmatullayev Yo.Sh. Emizikli ayollarda ratsional ovqatlanish va laktatsiya: kompleks yondashuv	258
Сагдуллаева Г.У. Листерииоз касаллигининг эпизоотологик ва эпидемиологик хусусиятлари	261
Рабимова З.Ш., Азизова Д.М., Рахмонов А.Х. Метаболик синдром ривожланиш динамикасида гемодинамик кўрсаткичларининг ўзгариши	264

11. Концепция развития ФГБУК «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» (2016–2026 гг). Севастополь, 2016.
12. Крюков К.С., Организационные формы охраны и реставрации памятников архитектуры Узбекистана (1920–1990 гг.), Ташкент, 1990, № 8;
13. Лапшин В.А., Борьба за охрану памятников археологии в России во второй половине XIX – н. XX вв., СПб., 2002, с. 79–82.
14. Миронов А.М. Организационная, научная и практическая деятельность Средазкомстариса, Ташкент, 1926.
15. Пескарева К.М. К истории создания Российской академии истории материальной культуры, КСИА АН, 1980, Вып. 163, с. 26–32
16. Почобут Н.А., Основные принципы и методы музеефикации памятников археологии, 2021, № 4(44), с. 57–62.
17. Рахматуллаев Ю.Р. Ўзбекистон меъморчилик обидалари давлат муҳофазасида, Тошкент, 1969, 7-8, 26-бетлар;

УЎК 333.7(574):36(574)

ҚОРАҚАЛПОҚЛАР ТУРМУШИГА ЭКОЛОГИК МУАММОЛАРНИНГ ТАЪСИРИ ВА УЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ

*У.К.Абсетерова, таянч докторант, ЎзР ФА Қорақалпоғистон бўлими Қорақалпоқ
гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институти, Нукус*

Аннотация. Мақолада Орол денгизининг қуриб бориши натижасида келиб чиққан экологик муаммолар, уларнинг қорақалпоқлар турмуш тарзига кўрсатган таъсири, шунингдек табиатни муҳофаза қилиши ва табиий мувозанатни сақлаб қолиши ҳақидаги фикрлар ёритилган. Сув танқислиги, тупроқ шўрланиши, чанг-тўзон бўронлари ҳамда аҳоли саломатлиги билан боғлиқ муаммолар ўрганилиб, уларни бартараф этиши бўйича илмий асосланган таклифлар берилган. Тадқиқот натижалари экологик барқарорликни таъминлашда комплекс ёндашув зарурлигини кўрсатади. Ушбу масалалар орқали аҳолига экологик билим бериши ҳамда экологик муаммоларни ҳал этиши чора-тадбирларини этнографик нуқтаи назардан таҳлил қилишдан иборат.

Калим сўзлар: атроф-муҳит, дарё, сув унсурлари, экологик муаммо, маданият, табиатни муҳофаза қилиши.

Аннотация. В статье освещаются экологические проблемы, возникшие в результате высыхания Аральское море, а также их влияние на образ жизни каракалпаков. Рассматриваются вопросы охраны природы и сохранения природного баланса. Исследуются проблемы дефицита воды, засоления почв, пыльно-солевых бурь и ухудшения состояния здоровья населения, а также предлагаются научно обоснованные меры по их решению. Результаты исследования показывают необходимость комплексного подхода к обеспечению экологической устойчивости. Через рассмотрение данных вопросов также ставится цель повышения экологической грамотности населения и анализа мер по решению экологических проблем с этнографической точки зрения.

Ключевые слова: окружающая среда, река, водные элементы, экологическая проблема, культура, охрана природы.

Abstract. The article examines environmental problems caused by the drying up of the Aral Sea, as well as their impact on the lifestyle of the Karakalpak people. It discusses issues related to environmental protection and the preservation of natural balance. The study explores problems such as water scarcity, soil salinization, dust and salt storms, and the deterioration of public health, and proposes scientifically grounded measures to address them. The research findings highlight the need for a comprehensive approach to ensuring environmental sustainability. Through the analysis of these issues, the article also aims to promote environmental awareness among the population and to examine measures for solving ecological problems from an ethnographic perspective.

Key words: environment, river, elements of water, ecological problem, culture, nature protection.

Кириш. XX асрнинг иккинчи ярмида Амударё ва Сирдарё сувларининг ирригация мақсадида кенг миқёсда бурилиши натижасида Орол денгизи сатҳи кескин пасайди. Бу жараён глобал экологик фожиа сифатида баҳоланиб, унинг асосий салбий оқибатлари Қорақалпоғистон худудида намоён бўлди. Тадқиқотнинг долзарблиги шундаки, экологик муаммолар фақат табиий муҳитга эмас, балки инсон капитали ва ижтимоий барқарорликка ҳам таъсир кўрсатмоқда.

Бугунги кунда Орол муаммоси жаҳон миқёсидаги глобал муаммолардан бири сифатида тан олинган. Орол денгизининг қуриб қолган тубини ўсимликлар билан қоплаш, “Яшил қоплама” яратиш, чўлга чидамли ўсимликлар экиш, илғор технологияларни қўллаш, тузли чанг-тўзонларнинг ҳавога кўтарилишини камайтириш бугунги куннинг муҳим вазифаларидандир.

Асосий қисм. XXI асрда инсоният олдида турган долзарб вазифалардан бири — атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, табиатга оқилона муносабатда бўлиш, уни асраб-авайлаш ва глобал экологик инқирознинг олдини олишдир. Техника ва технологияларнинг юқори даражада ривожланиши экологик муаммоларнинг фақат бир ҳудуд ёки бир давлатга эмас, балки барча китъаларга салбий таъсир кўрсатишига сабаб бўлмоқда.

Давлатимизда барча соҳалар қатори атроф-муҳитни муҳофаза қилиш масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратмоқда. Бу ҳаракатлар миллий кадриятларимиз, урф-одат ва анъаналаримизга хос бўлиб, табиатни муҳофаза қилиш нафақат масъул ташкилотларнинг, балки ҳар бир инсоннинг бурчи эканини англалади.

Аждодларимиз таъкидлашича, қорақалпоқлар Орол денгизи атрофида шаклланган халқ ҳисобланади. Кекса авлод вакиллари: «Орол денгизи суви уч марта қуриб, уч марта тўлган, қорақалпоқлар ҳам уч марта она маконини тарк этиб, яна қайтиб келган»[1, 21], — деб таъкидлайдилар. Бу маълумотлар халқнинг пайдо бўлиш тарихи ҳақидаги хотира сифатида авлоддан-авлодга етиб келган. Амударё қизил қумларни ёриб оқиб, Орол денгизига куйилади. Унинг оқими тарих давомида бир неча бор ўзгарган, суви камайган.

1960 йиллардан бошлаб Орол денгизига қуйиладиган сув миқдори кескин камая бошлади. Бунга Амударёдан секундига 800 кубометр сув оладиган Қорақум канали ишга туширилиши, Чарджоу яқинида 100 минг гектарлик Керки даштининг ўзлаштирилиши, Тожикистонда Вахш суғориш тизими орқали 100 минг гектар ернинг, Қашқадарёда эса бир миллион гектар ернинг ўзлаштирилиши, Амударё–Бухоро канали ва бир неча йирик сув омборларининг қурилиши сабаб бўлди. Шу билан бирга, Сирдарёдан ҳам Оролга сув келиши тўхтади [2, 109]. Натижада икки асосий дарё сувларининг ортиқча ва режасиз ишлатилиши инсон ва табиатга катта зарар етказди. Бу ҳолат мамлакатимизни Орол муаммоси деб аталувчи катта экологик ва иқтисодий инқирозга олиб келди.

1960 йиллардан бошлаб Амударё ва Сирдарё ҳавзаларида янги ерларни ўзлаштириш ишлари кенг миқёсда олиб борилди. Пахтачилик монокультураси шаклланди. Бироқ ерларни ўзлаштириш илмий асосда амалга оширилмади, сув ресурслари самарасиз сарфланди. Орол денгизи учун сув улуши белгиланмагани сабабли унинг қуриши тезлашди. Бу ҳолат собиқ СССРнинг мустамлакачилик сиёсати оқибатида юзага келган муаммо эканлиги таъкидланади.

Орол фожиасининг яқинлашаётганини қорақалпоқ олимлари илгаридан билганлар. 1960 йиллардан кейин бир неча илмий анжуманлар ўтказилиб, Орол денгизига сув улушини ажратиш ва сувдан тежамкор фойдаланиш бўйича таклифлар берилган [3, 332]. Бу маълумотларни информатор Казаков Мўмин ҳам тасдиқлайди: *Ота маконим Амударёнинг бўйи бўлди. 1965 йил Шўрахонга кўчиб келдик. Қишлоғимизда пахта йиғими бошлангандан кейин ҳар бир оиладан бир киши Амударёни қазшига кетадиган эди. Баҳорда дарёдан сув келишига қадар ариқ қазилади. Қариялар: Дарёни бошқариш жуда қийин бўлди, сув тошқин пайтида юзлашув, қириқшилгов деб ҳисоб-китоб қиламиз. Юзлашув – қизилгул очилиб 13 май санасида юзга киради, деҳқончиликнинг бошланган пайти. Ана шу пайтда экин эксангиз истаган нарсангиз пишади. 40 кундан сўнг қириқшилгов – дарёнинг тошадиган пайти, – деб айтар эди. Кичкина бола пайтимда элатда сув тошиб, экиннинг барини сув босиб кетди. Бунга отам қириқшилгов деб айтгани ҳалиям эсимда сақланган [4].*

Методология ва натижалар.

Тадқиқотда қуйидаги усуллар қўлланилди:

- Статистик маълумотларни таҳлил қилиш (соғлиқни сақлаш, демография, иқтисодий кўрсаткичлар);

- Қиёсий-географик таҳлил;

- Контент-таҳлил (экологик дастурлар ва халқаро ҳисоботлар);

Маълумот манбалари сифатида миллий статистик маълумотлар, экологик мониторинг ҳисоботлари ҳамда халқаро ташкилотлар материалларидан фойдаланилди.

Ўтган асрнинг 60 йилларида денгизнинг майдони ўртача 68,9 минг квадрат км., сув ҳажми 1083 куб км., узунлиги 426 км., ени 284 км., энг чуқур нуқтаси эса 68 метрни ташкил этиб, денгиздан йилига 35 минг тоннагача балиқ овлаган. Маҳаллий аҳолининг катта қисми балиқ ва балиқ маҳсулотларини овлаш, қайта ишлаш, етказиб бериш билан шуғулланган. Кемасозлик саноат асосида ривожланган, Амударё ва Сирдарё бўйларидаги серҳосил ерларда қишлоқ хўжалиги, чорвачилик ва мўйначилик учун барча шароитлар мавжуд бўлган. Бу эса ҳудуднинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида, аҳолининг турмуш шароитида муҳим аҳамият касб этган. Афсуски, балиқчилик тараққий этган денгиз ўрнида майдони 5,5 млн. гектарга тенг бўлган чўл, янги «Оролқум» саҳроси пайдо бўлди. Ҳудуддан ҳар йили бир неча минг километр масофагача таркибида нафақат атроф-муҳит, балки инсон саломатлиги учун ўта зарарли бўлган 100 млн. тоннадан ортиқ қум, туз зарралари ва кимёвий бирикма қолдиқлари тарқала бошланди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, 2035-2050 йилларга бориб минтақадаги ҳаво ҳарорати ҳозирги кўрсаткичларга нисбатан яна 1,5-3 даражада ўсиши мумкин [5]. Демак, ҳар йили миллионлаб тонна туз ва чанг атмосферага кўтарилиб, қишлоқ хўжалиги ерларининг шўрланиш даражасини оширмоқда. Иқлим континенталлиги кучайиб, ёз ойларида ҳарорат юқорилашган, қиш эса совуқроқ бўлган.

Академик С.Камаловнинг таъкидлашича, дунёдаги энг йирик ёпиқ сув ҳавзаларидан бири бўлган, балиғи халқ учун ризқ-насиба манбаи ҳисобланган Орол денгизи йўқолиш хавфи остида турибди. Денгиз тубидан кўтарилаётган тузли чанг инсон саломатлигига жиддий зарар етказмоқда. Амударё сувининг ифлосланиши эса қишлоқ хўжалигига, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсига катта зиён келтирмоқда [6, 3]. Совет даврида табиатни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланишнинг иқтисодий жиҳатларини ҳисобга олувчи норматив-ҳуқуқий база яратилган эди, табиатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонунчиликка риоя этмаслик учун жазо чоралари белгиланган, сув, ҳаво ва бошқаларнинг ифлосланиши бўйича меъёр ва нормативлар мавжуд бўлган. 1975 йилдан бошлаб халқ хўжалиги режаларида табиатни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш чора-тадбирлари учун бюджет маблағлари мунтазам равишда ажратиб борилган [7, 22].

Қорақалпоғистоннинг Бўзатов туманида ҳар минг туғилган боладан 111 нафари туғилиши билан вафот этгани қайд этилган бўлиб, бу кўрсаткич ўша даврдаги расмий маълумотлардан бир неча баравар юқори бўлган [7, 63]. Кейинги тадқиқотлар Орол бўйи худудида экологик фожа аҳоли саломатлигига жиддий таъсир кўрсатганини тасдиқлади.

Шунингдек, 1972 йил Стокгольм декларацияси ва 1992 йил Рио-де-Жанейро конференциясида қабул қилинган барқарор ривожланиш тамойиллари экологик муаммоларни ҳал этишда муҳим аҳамият касб этди [8, 23].

Аммо экологик ноқулайликлар натижасида аҳоли ўртасида:

- Нафас йўллари касалликлари;

- Онкологик хасталиклар;

- Қон айланиш тизими касалликлари;

- Болалар ўртасида анемия ҳолатлари кўпайганлиги кузатилмоқда.

Ичимлик суви таркибидаги минераллашув даражасининг юқорилиги саломатликка салбий таъсир этмоқда.

Балиқчилик тармоғи деярли йўқолган. Қишлоқ хўжалиги ҳосилдорлиги пасайган. Ишсизлик ва меҳнат миграцияси ошган. Бу эса аҳоли даромадларига таъсир кўрсатиб, ижтимоий тенгсизликни кучайтирган.

Экологик инқирозни бартараф этиш учун қуйидаги стратегик йўналишлар таклиф этилади:

- Қуриб қолган денгиз тубида саксовул ва бошқа чўл ўсимликларини экиш;
- Ерларни мелиорация қилиш;
- Томчилатиб суғориш технологияларини жорий этиш;
- Аҳолини сифатли ичимлик суви билан таъминлаш;
- Тиббий скрининг дастурларини кучайтириш;
- Экологик таълимни ривожлантириш;
- Яшил иқтисодиётни ривожлантириш;
- Қайта тикланувчи энергия манбаларини жорий этиш;
- Туризм ва хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш.

Ҳозирги кунда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ташаббуси билан Орол бўйи минтақаси экологик инновациялар ҳудуди деб эълон қилинган халқаро эътиборни кучайтирди. Бу молиявий ва техник ёрдамни жалб қилиш имкониятини кенгайтирди.

Хулоса. Атроф-муҳит мусаффолигига эришиш ва экологик фожиаларнинг олдини олишда аҳолининг экологик маданиятини ошириш, айниқса ёш авлоднинг экологик билим ва тарбиясини юксалтириш муҳим омил ҳисобланади.

Экологик тарбиянинг асосий вазифаларидан бири — ҳар бир инсонда табиатга нисбатан тежамкорлик, инсонийлик ва келажак авлодлар олдидаги масъулият ҳиссини шакллантиришдир. Ёшларда табиатга меҳр уйғотиш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш маданиятини ривожлантириш экологик муаммоларни ҳал этишнинг муҳим босқичидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Баҳадырова С. Қарақалпақ қандай халқ. – Ташкент: «Наврўз», 2017.
2. Камалов Қ. Ел хызметинде. Нөкис, «Билим», 2019.
3. Қарақалпақстаннинг жаңа тарийхи. Нөкис: «Қарақалпақстан», 2003.
4. Авторнинг дала ёзувлари. №9. – 2025. Қорақалпоғистон Республикаси, Тўрткўл тумани, Шўраҳон ОФЙ.

Информатор: Казаков М. 1952 й.

5. Алихонов Борий. Орол дарди – олам дарди баёнати. <https://senat.uz/articles/post-1303>.

6. Камалов С. // Вестник КК О АН РУз. 2000. – № 1.

7. Фешбах М., Френдли А. (мл.). Экоцид в СССР: здоровье и природа на осадном положении. М.: Биотехнология: 1992.

8. Экологические проблемы стран Азии и Африки, Авторский коллектив: Белокреницкий В.Я. и т.д. Москва, 2012.

УЎК 94(576.5/.7):336.1(091)

ШИМОЛИЙ ХОРАЗМ – ҚУЙИ АМУДАРЁ ҲУДУДИДА ТАНГА-ПУЛ ТИЗИМИ ВА БОЗОР МУНОСАБАТЛАРИ

А.Е.Азатов, докторант, Миллий Антропология Институтини, Тошкент

Аннотация Ушбу мақолада Шимолий Хоразм – Қуйи Амударё ҳудудидида қадимги давр ҳамда ўрта асрларда мавжуд бўлган танга-пул тизими ва бозор муносабатлари ўрганилган. Унда бозорларда савдо-сотик қандай олиб борилгани, пул ва бартер муносабатлари қандай уйғунлашгани ҳамда турли хил тангаларнинг (дирҳам, динор, фалс) иқтисодий ҳаётдаги ўрни ёритилган. Шунингдек, Хоразм ҳудуди бошқа воҳалар — Бухоро, Самарқанд, Термиз ва Уструшона билан таққосланиб, уларнинг ўхшаш ва фарқли жиҳатлари кўрсатиб берилган. Мақолада тарихий манбалар асосида тангаларнинг таркиби, қиймати ва муомаладаги аҳамияти таҳлил қилинади. Натижада, ушбу ҳудудда ўтроқ ва кўчманчи аҳоли ўртасида савдо алоқалари ривожланганлиги ҳамда пул ва айирбошлаш тизими биргалликда амал қилгани хулоса қилинади.

Калит сўзлар: Шимолий Хоразм, Қуйи Амударё, танга-пул тизими, дирҳам, динор, фалс, бозор муносабатлари, савдо-сотик, бартер, ўрта асрлар иқтисодиёти, нумизматика, Хоразм воҳаси, тарихий манбалар, пул муомаласи, иқтисодий алоқалар.

Аннотация. В данной статье исследуется денежно-монетная система и рыночные отношения в регионе Северного Хорезма – Нижнего Амударья в древний период и в эпоху

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
MINTAQAVIY BO‘LIMI
XORAZM MA‘MUN AKADEMIYASI

XORAZM MA‘MUN AKADEMIYASI
AXBOROTNOMASI

№5/3 (138)
2026 y., may

O‘zbekcha matn muharriri:
Ruscha matn muharriri:
Inglizcha matn muharriri:
Musahhih:
Texnik muharrir:

Ro‘zmetov Dilshod
Hasanov Shodlik
Xamrayev Nurbek, Lamers Jon
O‘rozboyev Abdulla
Shomurodov Jur‘at

“Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi” O‘zbekiston Matbuot va axborot agentligi
Xorazm viloyat boshqarmasida ro‘yxatdan o‘tgan. Guvoxnoma № 13-023

Terishga berildi: 07.05.2026
Bosishga ruxsat etildi: 14.05.2026.
Qog‘oz bichimi: 60x84 1/8. Adadi 14.
Hajmi 16,0 b.t. Buyurtma: № 5-T

Xorazm Ma‘mun akademiyasi noshirlik bo‘limi
220900, Xiva, Markaz-1
Tel/faks: (0 362) 226-20-28
E-mail: mamun-axborotnoma@academy.uz
xma_axborotnomasi@mail.ru

(+998) 97-458-28-18